

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНИКА РЕЧИ - ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Мамасолиев Рустамжон

ФерГУ, преподаватель факультета иностранных языков

Аннотация: Это изменения, которое происходит в образовательном процессе в нашей стране, требуют ускорения сферы образования в каждом образовательном учреждении. А путь внедрения инновации всегда сложен и долог. Можно с уверенностью сказать, что основным источником инноваций в образовании в ближайшие годы станут педагогические технологии.

В статье были изучены важные аспекты педагогическая техника и техника речи в образовательном процессе.

Ключевые слова: образование, инновации, образовательный контент, технология, речь, культура, педагогическое мастерство, зрелое поколение.

Поэтапная и успешная реализация национальной программы подготовки кадров в нашей стране во многом связана с активностью педагога и повышением его профессионального престижа. Поэтому воспитание здорового и всесторонне развитого поколения зависит от уровня, подготовки и самоотверженности педагога, работающего в системе непрерывного образования, его отношения к работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Учитель выполняет социальную задачу общества, в подготовке всесторонне зрелых специалистов учитель должен отвечать определенным социально-политическим, педагогическим и личностным требованиям. Поэтому педагог верит в идею самостоятельности, обладает всесторонне развитым научным мышлением, имеет соответствующее своей профессии образование, то есть глубокое знание своего предмета, мастер педагогического общения, педагогико-психологических и методических знаний. и умения, должны владеть и уметь быстро решать различные педагогические задачи, воспринимать, усваивать и оценивать ситуации. Он также должен иметь возможность выбирать наиболее целесообразные методы и средства педагогического воздействия.

Современное развитие науки, техники, производственной и технологической сфер определяет облик современного общества. Важнейшей характерной чертой современного общества является глобализация во всех его сферах. Сама по себе глобализация требует быстрого движения, немедленного получения необходимой информации, ее обработки и эффективного применения

на практике. Современная эпоха предъявляет высокие требования к учителям и ученикам. Важнейшим из этих требований является достижение эффективности урока и его качества. Реформирование и совершенствование системы образования нашей страны является одной из приоритетных задач в нынешнюю так называемую «цифровую эпоху». Это требует ответственности высококвалифицированных специалистов по обновлению учебной литературы по соответствующим учебным дисциплинам с учетом требований современного периода и последних достижений науки, внедрению в учебный процесс инноваций и образовательных технологий.

Известно, что педагогу в педагогической деятельности важно в совершенстве владеть техникой речи. Ведь главное место у педагогов начального образования занимает речь. Потому что посредством речи педагог пробуждает чувства ребенка, обеспечивает осознанное общение с учащимися, аналитически воспринимает информацию, связанную с обучением. Для этого будущий педагог должен прежде всего досконально знать секреты речи, ее влияние в общении с учащимися. Культура речи – это, прежде всего, говорение в соответствии с нормами правильного, литературного языка. Высокий уровень речевой культуры – неременная характеристика культурного человека. Долг каждого из нас совершенствовать свою речь. Для этого нам необходимо следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, использовании словоформ и построении предложений.

Культура речи — относительно молодой раздел языкознания. Культура речи представляет собой социальное явление, которое развивается в тесной связи с развитием общества, науки и техники, культурной и литературной жизни. По мере повышения культурного уровня членов общества их речь шлифуется и шлифуется, совершенствуясь в соответствии с правилами и нормами речевой культуры. Особое место в формировании и развитии культуры речи занимают литература, искусство, радио, телевидение и периодическая печать. В частности, важное значение в стандартизации литературного языка и разработке теории культуры речи имеет лексикография, в частности толковый, орфографический, произносительный, учебный и другие специальные словари. В широкое понятие культуры, безусловно, входит то, что называют культурой общения, культурой речевого поведения. Чтобы его освоить, важно понять суть речевого этикета.

Самое главное, педагоги должны обратить внимание на то, чтобы воспитательная деятельность была не только познавательной, но и развивающей. Также дать возможность учащимся высказать свое независимое мнение (даже

если оно ошибочное, высказать свое мнение) по поводу обсуждаемого вопроса, проблемы, изучаемой темы, в любом случае побудить их к размышлению и размышлению. важные характеристики полученного образования. Следует отметить, что любой педагог должен иметь педагогические навыки. Основой педагогического мастерства являются педагогические знания. Под педагогическими знаниями понимается целостная профессионально-личностная характеристика, определяемая способностью и готовностью выполнять педагогическую задачу в соответствии с нормами (нормами), стандартами и требованиями, принятыми в конкретный исторический период. Педагогические знания предполагают способность человека, умело работающего в сфере образования, рационально использовать весь накопленный человечеством опыт в работе по воспитанию и обучению, поэтому он должен в достаточной мере усвоить соответствующие методы и формы педагогической деятельности и отношений.

Основным показателем профессионально-педагогических знаний является ориентация на человека. Профессионально-педагогические знания включают в себя умение последовательно воспринимать педагогическую действительность и последовательно действовать в ней. Эта особенность дает возможность увидеть логику педагогического процесса в целом и вместе со всей его структурой, понять закономерности и направления развития педагогической системы, облегчить построение соответствующей деятельности.

Для изучения особенностей речи необходимо знать требования к технике речи. Эти требования заключаются в том, что речь должна быть логически правильной, ясной, красивой, яркой и актуальной. Из этих требований вытекают основные признаки речи: 1. Правильность и беглость речи. 2. Ясность и результативность речи. 3. Логика речи. 4. Чистота и выразительность речи. Правильность и беглость речи – это ее соответствие нормам литературного языка. Внимание уделяется двум аспектам: ударению и соблюдению грамматических норм. Акцент - обеспечивает правильное произношение слов. Грамматическая норма представляет собой совокупность различных правил, указывающих на осмысленность и значение речи, изменение слов в потоке речи, сочетание содержания. Ясность и результативность речи является фактором воздействия содержательной речи на слушателя. Педагог передает знания студентам на основе четких доказательств с беглостью слов и языка, а также развивает их навыки и способности.

Ясность речи учителя является условием глубокого чувства ответственности. Точность – это соответствие изучаемой темы действительности и фактам, изложенным педагогом. При определении пределов точности педагог должен уметь правильно употреблять слова, в совершенстве знать грамматику узбекского языка, уметь правильно его произносить. Логика речи - логика речи зависит в первую очередь от словарного запаса педагога, мыслительных способностей, навыков восприятия. Педагог может очень хорошо знать язык и иметь широкий словарный запас. Но если он не обладает глубоким знанием темы, о которой думает, если он не может анализировать свои знания в рамках своего мышления, искусство публичных выступлений не даст результатов. Правильное выражение слов в соответствии с высказанным педагогом предметом, сопоставление словосочетаний, предложений, текстов друг с другом, подчинение для связного выражения мысли означает, что речь логически богата.

Эффективность речи учителя считается одним из главных качеств речи, а правильность и точность, логика и чистота речи направлены на воздействие на слушателя. Эффективность речи в основном относится к процессу устной речи учителя и учитывает психическое состояние, возникающее при ее восприятии учащимися.

Чистота и выразительность речи - чистота речи учителя определяется прежде всего ее выразительностью в соответствии с нормами литературного языка. Красивая и содержательная речь учителя оценивается исходя из того, что она построена в соответствии с требованиями современного узбекского литературного языка и свободна от нелитературных языковых элементов. Элементы, разрушающие чистоту речи, это: диалектизм и варварство. Ведь хотя эти элементы и выполняют в художественной литературе определенную художественно-эстетическую задачу, они не должны использоваться в речи педагога в ходе урока и учебной деятельности. Постоянное неуместное употребление педагогом ведомственных терминов, служебных слов и выражений делает его речь неестественной и недостоверной. В результате учащиеся нарушаются в выражении идей, используемых педагогом через метод убеждения в их обучении. Чистота речи состоит в том, что она свободна от различных диалектных слов и выражается только литературным языком. Чем глубже человек знает язык и чем больше у него словарный запас, тем богаче будет его мышление. Нужно уметь уместно и эффективно использовать мудрые слова, выражения и пословицы, пословицы и цитаты.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мамасолиев, Р. А. (2021). COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FEATURES OF THE TEACHER CONCEPT IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА, 4(2).
2. Mamasoliyev, R. (2020). MODERN INNOVATIVE DIRECTIONS OF PEDAGOGICAL EDUCATION DEVELOPMENT. Теория и практика современной науки, (6), 16-18.
3. Mamasoliev, R. A. (2022). ANALYSIS OF SYNONYMS FOR THE CONCEPT OF TEACHER IN GERMAN AND UZBEK. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(1), 194-203.
4. Мамасолиев, Р. А. (2022, January). НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “МУАЛЛИМ” КОНЦЕПТИНИ ИФОДАЛОВЧИ ВОСИТАЛАР ҲАҚИДА ҚИСҚАЧА ТЎХТАЛИШ. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 1).
5. Adxamjonovich, M. R., & Ibroximovich, S. R. (2022). Lexico-Thematic and Linguoculturological Characteristics of the Concept Teacher. International Journal of Formal Education, 1(10), 106-110.
6. Мамасолиев, Р. А. (2023). МУАЛЛИМ КОНЦЕПТИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИКЖИХАТЛАРИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(18), 994-997.
7. Adhamjonovich, M. R. (2023). Linguistic Analysis of the Etymology of the Author Concept. International Journal of Formal Education, 2(4), 10-13.
8. Rustamjon, M. (2023). TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNIKA VA NUTQ TEXNIKASINING AҲАМИЯТИ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(15), 155-162.
9. Aziz, A., & Shavkat, A. (2022). Symbol of the Paris of Inspiration. International Journal of Formal Education, 1(11), 17-20.
10. Aziz, A., & Shavkat, A. (2022). Aristocrats Sympathetic to Heine. International Journal of Formal Education, 1(10), 40-43.
11. Abdullaeva, D., & Akbarov, A. (2022). A LOOK AT THE SKY OR AN INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE MOON IN HAYNE'S LYRICS. Thematics Journal of Education, 7(1).
12. Nuraliyeva, S. (2023). USE OF WORDS IN OYBEK 'S SKILL OF ARTISTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 18-22.

13. Shoxistaxon, N. (2023). ZAMONAVIY DUNYODA CHET TILLARINI BILISHNING DOLZARBLIGI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(6), 187-191.

14. Shoxistaxon, N. (2023). KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI O'RGATISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(6), 182-186.

15. Shoxistaxon, N. (2023). OYBEK IJODI—YOSHLAR UCHUN MAHORAT MAKTABI. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 248-250.

16. Абдилоев, Ш. О. (2023). ЎЗБЕК, РУС, ТОЖИК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИДАГИ ЗООНИМ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ. *IQRO JURNALI*, 3(1), 156-159.

17. Абдилоев, Ш. О. (2023). ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР—ХАЛҚ ҲАЁТИНИНГ ИНЪИКОСИ. *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI*, 1(2), 157-159.

18. Абдилоев, Ш. О. (2023). АЙРИМ УЙ ҲАЙВОНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТУРЛИ ХАЛҚЛАРДА МАЪНО ИФОДАЛАНИШИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 122-128.

19. Oхonjonovich, A. S. (2023). Peculiarities of Semantics of Phraseological Units with Zoonyms. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 17, 98-102.

20. Oхonjonovich, A. S. (2022). GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZOONYM COMPONENT. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 239-244.

